

JONRID ABDULLAKHANOV AND RADIO

Fotima Ismoilova Izzat qizi

UzDSMI

"Art studies: dramaturgy of stage and screen art"

3rd stage student

Abstract: Here we will talk about the prolific work of Jonrid Abdullakhanov. Along with this, his book "Hayat abad wasl ayomidir" tells about the creative activities of several radio artists.

Key words: radio, "Life is forever and ever", Yunus Rajabi.

Jonrid Abdullaxonov va radio

Fotima Ismoilova Izzat qizi O‘zDSMI

"San‘atshunoslik: sahna va ekran san‘ati dramaturgiyasi"

3-bosqich talabasi +998945850306

Annotatsiya: Bu yerda Jonrid Abdullaxonovning sermahsul ijodi haqida so‘z boradi. Shu bilan birgalikda uning “Hayot abad vasl ayyomidir” nomli kitobi, undagi radioda ishlovchi bir qancha ijodkorlarning ijodiy faoliyati haqida ham aytib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: radio, “Hayot abad vasl ayyomidir”, Yunus Rajabiy.

Jonrid Abdullaxonov asarlarida o‘tgan asrning 70-80-yillaridagi mustabid tuzumning so‘nggi ko‘rinishlari-yu, uning chirkin illatlari ro‘yi rost ko‘rsatib beribgina qolmay, istiqlol uchun jon berib, jon olib kurashgan vatanparvar o‘g‘il-qizlarning yorqin, qahramonona ko‘rinishlarini umumlashtirgan. Adabiyotimizga 50-yillarda bir guruh iste‘dodli yosh ijodkorlar kirib kelgan. Ular orasida Jonrid Abdullaxonov Muhitdinovich ham bo‘lib, u 1929-yili Namanganda, oddiy mehnatkash oilasida dunyoga kelgan. Beshafqat urush uning murg‘ak taqdiriga

ham o'z changalini solgan. Avvaliga onasi Shahribonu hamshira sifatida frontga ketib, hatto yil ham o'tmay, undan qoraxat kelgan. Ko'p vaqt o'tmay uning otasi Muhiddin Abdullaxonov jangga ketib, qaytmagan. U Stalingrad atrofida 1942-yil oktyabr oyida nom nishonsiz yo'qolib qoladi. Faqatgina 2008- yilda Polshanining Qizil Xoj jamiyati tomonidan u haqidagi aniq ma'lumotlar oshkor etiladi. U nemislarga tegishli sovet askarlarini asirda saqlash «Benyaminuv» lagerida 1943-yilning mart oyida vafot etgani hamda Varshava yaqinidagi Byalobjegi qishlog'iga dafn etilgani to'g'risida ma'lumotlar aniqlangan. Onasi Abdullaxonova Shaxribanu o'qituvchi bo'lib ishlagan. U 1943-yili vafot etgan. U 14 yoshida otasining nom nishonsiz yo'qolganini va onasining vafotini eshitib, Toshkent shahriga bosh olib ketadi. Jonrid taqdir so'qmoqlaridan o'tib, Namangandan Toshkentga piyoda yo'l oladi. Safar taassurotlari, odamlar bilan uchrashuv oz bo'lsa ham uning dardiga malham bo'ladi. O'zbek Respublikasi radio kanalida "Pioner ertaligi" nomli dasturda suxandonlik qiladi. Jonrid Abdullaxonov birinchi she'rlarini o'n ikki yoshida Namangan shahridagi «Lenin bolalari» hamda «Ударник» gazetalarida chop qilgan. Jonrid Abdullaxonov avval O'rta Osiyo davlat universitetining "Jurnalistika" fakultetini, so'ng Moskvadagi "Oliy adabiyot" kursini tugatadi. Bir tomondan, Oydin, Said Ahmad, Hamid G'ulom, Hakim Nazir, Turob To'la, ikkinchi tomondan, Konstantin Paustovskiy, Stepan Zlobin kabi adiblar unga ustozlik qildilar. Radio va televideniyaedagi hamda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasidagi ijodiy muhit uning yozuvchi bo'lib shakllanishida maktab vazifasini bajardi. Yozuvchi Jonrid Abdullaxonov doim ijodiy izlanishda, yangi-yangi niyatlar bilan yashaydi. Jonrid Abdullaxonov shu tarzda adabiyotimizning qutlug' dargohiga kirib keladi. Ko'p o'tmay uning «Maktabdoshlarim» (1952-yil) nomli birinchi she'riy to'plami, «Hikoyalar» (1956-yil), «To'yga kelinglar» (1960-yil), «Tong yorishgan sohilda» (1962-yil) kabi hikoyalar to'plamlari nashr etildi. Ularning deyarli hammasida yoshlarning, tengdoshlarining hayoti, muhabbati, tashvish va intilishlari o'z ifodasini topdi.

Uning «Gulchehra» (1962-yil) qissasi yo'l haqida, qurilish-bunyodkorlik haqida edi. Adibning birinchi yirik epik asari – «Yo'l» (1964-yil) romani ham xuddi shu haqida hikoya qiladi. Shundan so'ng muallifning ketma-ket «Borsa-kelmas» (1-2 kitob, 1978-1980-yillar), «Xonadon», «Suiqasd» (1991-yil) kabi bir qator romanlari chop etiladi. «To'fon» ishchilar sinfi hayotidan hikoya qilsa, «Borsa-kelmas» romanida Orol muammosi, ona tabiat muhofazasi masalalari o'z ifodasini topgan. «Suiqasd» romanida esa mehnatkashlarning haqqiga xiyonat qilgan, jamiyatni ma'naviy-iqtisodiy inqirozga olib kelgan yulg'ich, poraxo'r va ko'zbo'yamachilarning aft-basharasi fosh etilgan. Xuddi shunday holat adibning «Tergov» (2000-yil) romanining ham mag'ziga singdirib yuborilgan. Roman sarguzasht xarakterida bo'lsa-da, real tarixiy haqiqat ko'rsatib beriladi. Yozuvchi asarda bu davr illatlarini fosh etibgina qolmay, istiqlol uchun jon berib, jon olib kurashgan vatanparvar o'g'il-qizlarining yorqin, qahramonona ko'rinishlarini umumlashtiriladi. Adibning «Oh, o'sha ko'zlar» (2002-yil) to'plamida so'nggi yillarda yaratgan hikoyalari va xotiralari o'rin olgan. 1954-yilda u o'qishni tugatadi. Keyin uzoq yillar mobaynida O'zbek radio va televideniyesida adabiyot bo'limida bosh muharrir, O'zbekiston «Yozuvchilar uyushmasi» a'zosi, O'zbek SSR madaniyat vazirligi bosh mutaxassisi lavozimlarida faoliyat ko'rsatgan. 1976-yildan 1982-yilga qadar O'zbek SSSR Adabiyot fondi direktori (Litfond SSSR) hamda 1956-yildan 1991-yilga qadar SSSR «Yozuvchilar uyushmasi» a'zosi bo'lgan. 1960-yilda A.M.Gorkiy nomidagi Adabiyot institutida oliy adabiyot kursini tamomlagan. 1964-yilda SSSR tarixida birinchi marta uning qalamiga mansub «Azizaxon» (taniqli rejissor Mahkam Muxamedov) ssenariysi asosida telefilm suratga olinib, film markaziy telekanallarda efirga uzatilgan, keyinchalik Leningrad va Kiyev telekanallarida ham efirga ketgan degan ma'lumotlar saqlanib qolgan. «Dovul» romani uchun u VSSPStanlov uyushmasi laureati va SSSR «Yozuvchilar uyushmasi»ning eng yaxshi proletariat asari uchun taqdirlangan. U shuningdek «Olov qalblar» eng yaxshi dramatik asari Respublika

tanlovi laureati hisoblanadi. Bundan tashqari, Jonrid Abdullaxonov Mehnat shuhrati ordeni bilan ham taqdirlangan. U oilali, ikki o‘g‘il, bir nechta nabirali bo‘lib, Toshkent shahrida istiqomat qilgan. Jonridning 1960-yillarda “Труд” gazetasida chop etilgan “Друг ли нам Жайхун” maqolasida orol dengiziga quyiluvchi suvlardan samarali foydalanilmasa, dengiz borgan sari sathi tushib ketishi va qurib borishi haqida aytilgan hamda o‘sha yillarda orol dengizining suvga mo‘l bo‘lganligi ta’kidlangan. Ushbu maqola o‘sha davrlarda faoliyat yuritgan O‘zbekistondagi partiyani ham chuqur xavotirga solgan. Keyinchalik Jonrid o‘zining “Borsa Kelmas” romanida yuqoridagi mavzuga yana qaytgan. Bu o‘sha paytlar davrning asosiy mavzularidan biriga allaqachon aylanib ulgurgan edi. Jonrid Abdullaxonov 2015-yilning 29-martida vafot etadi.

Jonrid Abdullaxonovning asarlari va chop etilgan nashriyoti, yili:

1. “Yo‘l” Romani – Toshkent, San’at adabiyoti nashriyoti, 1964-yil.
2. “Yo‘l” (“Дорога”) romani, M.Mirzamuxammedov tarjimasini – Toshkent, G‘afur G‘ulom nashriyoti, 1967-yil.
3. “Mohidil” romani – “Sharq Yulduzi” (“Звезда востока”) jurnalining uchta sonida bosilgan, 1967-yil.
4. “To‘fon” romani – Toshkent, G‘afur G‘ulom nashriyoti, 1968-yil.
5. “Dovul“ (“Ураган”) romani, Yu.Smirnov tarjimasini – Moskva, Профиздат, 1975-yil.
6. “Borsa-Kelmas”(“Уходя не возвращайся”) roman-trilogiyasi –Toshkent, G‘afur G‘ulom nashriyoti, 1978-yil. (1984-yilda esa qayta nashr etilgan)
7. “Borsa-Kelmas” roman-trilogiyasi, B.Reskov tarjimasini – Moskva, Советский писатель nashriyoti (“Yozuvchilar uyushmasi”), 1981-yil.
8. “Xonadon” (“Дом”) romani – Toshkent, G‘afur G‘ulom nashriyoti, 1988-yil.
9. “Родня” (“Qarindosh”) romani, B.Reskov tarjimasini – Toshkent, G‘afur G‘ulom nashriyoti, 1989-yil.
- 10.“Oriyat”(“Совесть и честь”) romani – Toshkent, “Yosh gvardiya” nashriyoti,

1990-yil.

11. “Suiqasd” (“Покушение”) romani – Toshkent, “Yozuvchi” nashriyoti, 1991-yil.

12. “Tergov” (“Дознание”) romani – Toshkent, “Sharq” nashriyoti, 2000-yil.

13. “Xayot abad vasl ayyomidir” (“Жизнь это праздничные встречи”) romani – Toshkent, “Yangi asr avlodi” nashriyoti, 2004-yil.

14. “Tarkidunyo” (“Отрекшийся от мира”) roman-xronikasi – Toshkent, “O‘zbekiston” nashriyoti, 2009-yil.

15. Ikki tomli tanlanma asarlar – Toshkent, G‘afur G‘o‘lom nashriyoti, 1982-1984-yillar. “Mo‘jizali onlar” (“Чудесные минуты”) hikoyasi. B.Parmuzin tarjimasini – Toshkent, san‘at adabiyoti, 1960-yil.

16. “Afsonaga teng umr” (“Жизнь похожая на легенду”) hikoyasi – Toshkent “Yangi asr avlodi” nashriyoti, 2004-yil.

17. “Betga chopar qiz hikoyasi” (“Повесть об упрямой девушке”) hikoyasi G.Maryanovskiy tarjimasini – Toshkent “Yosh gvardiya” nashriyoti 1974-yil.

18. “To‘yga kelinglar” (“Приходите на свадьбу”) hikoyalar to‘plami – Toshkent san‘at adabiyoti, 1960-yil.

19. “Gulchexra” hikoyalar to‘plami – Toshkent, “Yosh gvardiya” nashriyoti, 1962-yil.

20. “Ox, o‘sha ko‘zlar!” (“Об, эти глаза!”) hikoyalar to‘plami – Toshkent, G‘ofur G‘ulom nashriyoti, 2002-yil.

21. “Maktabdoshlarim”(“Мои школьные друзья”) she‘rlar to‘plami –Toshkent, san‘at adabiyoti nashriyoti, 1954-yil.

22. Danila Graninaning “Izlovchilar” (“Искатели”) romanini o‘zbekcha tarjimasini – Toshkent, san‘at adabiyoti nashriyoti 1960-yil.

23. Abbat Prevoning “Kavalier de Griyeva Manon Lesko qissasi” (“История Кавалера де Грийе и Манон Леско”) romanini o‘zbekcha tarjimasini – Toshkent, “Всемирная литература”, “Umumjahon adabiyoti” jurnali, 1999-yil.

24. Abbat Prevoning “Yunon qizining qismati”(“История одной гречанки”) romanini o‘zbekcha tarjimasi – Toshkent, “Всемирная литература”, “Umumjahon adabiyoti” jurnali, 2007-yil.

Jonrid Abdullaxonovning “Hayot abad vasl ayyomidir” nomli kitobi uning asosan radiodagi hayoti haqida bo‘libgina qolmay, radiodagi boshqa ijodkorlar haqida hamdir.

“Mening dorilfununim” nomli bobida Jonrid radioga Namangandan uzoq bo‘lishiga qaramay piyoda Toshkentga keladi. Qo‘llarida esa yozgan ishlari bilan Turob To‘laning xonasiga kiradi. Turob To‘la uning yozuvini “chumoli yozuv” degan bo‘lsa ham, uning qiynalganligini bilgach, unga yordam berishga kirishadi. Jonrid o‘zi yozgan hikoyalarini radioinsenerovka qiladi va o‘zining radioinsenerovkalarida aktyor sifatida rol o‘ynaydi. Radioda endi ish boshlagan kunlari Toshkentda boshpanasi yo‘qligi uchun kresloda yoki eshikning yonidagi divanda uxlab yuradi va buni Tuyg‘unoy Yunusxo‘jayeva ko‘rib qolganidan keyin unga alohida xona ajratiladi. Keyin yonginasida studiya bo‘lgani uchun ertalablari ba’zi bir xodimlar kechikib qolsa, u o‘rniga ishni boshlab turadi. Bir radioinsenerovkada uning roli epizodik bo‘ladi. O‘sha paytda bir aktyor gapirib bo‘lgach, keyingisiga joy bo‘shatar keyingisi o‘tirib o‘zini rolini ijro qilib ketardi. Shunda Jonrid shoshib o‘tirib o‘zining gapini topolmasdan radioinsenerovkadagi eng oxirgi qatnashchining so‘zini o‘qib yuboradi. Aslida 45 minutlik insenerovka 23 minut bo‘lib qoladi. U buning uchun gap eshitadi. Lekin keyinchalik bu unga katta saboq bo‘ladi.

“Subhi sodiq misol pokiza umr” bobida Jonrid Hakim Nazir bilan 7 yil ishlaganligini yozadi. Hakim Nazir “sport maktabiga borib kel” deb Jonridga topshiriq beradi. Jonrid sport maktabiga borib, ular sport bilan umuman shug‘ullanmayotganini ko‘rgach vaziyatdan boshqacharoq qilib chiqib ketishga harakat qiladi. Ya’ni u she’r yozadi. Bir kuni Jonrid efir eshittirishda bir hikoyada “Kampirning sigiri go‘zani yeb qo‘yibti” deyishning o‘rniga “Kampir sigirni yeb

qo‘yibdi” deb yuborganligi uchun ariza yozib ishdan ketmoqchi bo‘ladi. Lekin ariza yozmasdan 3 kun shaharda tentirab yurib 4-kun qaytib keladi va shunda Hakim Nazir unga dakki bermaydi kelishi bilan unga yangi topshiriqlar berishni boshlaydi. Keyinroq Jonrid Hakim Nazirdan “O‘sha kuni nega koyimaganini” so‘raydi. Hakim Nazir esa “O‘zi ich etini yeb yurgan bolaga men yana dakki berishim to‘g‘ri bo‘lmasdi” deb javob beradi.

“Bir asarning yozilish tarixi” bobida u paytlar har bir yangilik aynan o‘sha kunning o‘zida radioda eshittirilishi bayon etiladi. Gazetada esa bir kun o‘tgach chop qilinardi. Shuning uchun ham hamma odamlar radioni eshitishgan. Ikkinchi jahon urushidan Ahmadjon degan yigitning mardliklarini yozuvchi hamda dramaturg Abdulla Qahhor “Oltin yulduz” asarida yozadi. Ahmadjon Toshkentga kelganida undan Hakim Nazir radioda intervyu oladi. Abdulla Qahhor esa u bilan gaplashadi. U ketib qolgach, uni chaqirtirishadi va ular radioda gaplashishadi. Baribir kunlar o‘tib Qahhor “u o‘sgan joylarni ko‘rishim, do‘stlari bilan suhbatlashishim kerak” deb o‘sha yerlarga ketadi. Asar radioinsenerovka ham qilinadi. Jonrid Abdullaxonov esa unda epizodik rol ijro etadi.

“So‘z qudrati” bobida Hamid G‘ulom radioda suxandonlik bilan shug‘ullanadi. U ko‘pincha hursand bo‘ladigan xabarlarni aytar urushda qaysidir shahar sabab g‘alabaga yaqinligi aytilsa, odamlar xotirjam bo‘lishar ishlarini shiddat bilan davom ettirishardi. Aynan so‘zning kuchi va Hamid G‘ulomning yuksak mahorati ham mana shunda bilinardi. Bu esa uning eshittirishlarini barcha kutib, maroq bilan tinglashiga zamin yaratib bergan.

“Qalbi haqiqat xazinasi” bobida Yunus Rajabiy radioda ishlaganligi, u hammadan erta kelib hammadan kech ketishi, o‘zining xonasiga kirib olib, faqat musiqa chalish bilan band bo‘lishi, uning ansambli juda mashhur bo‘lganligi aytiladi. Bir kuni Turob To‘laning she‘riga muvofiq Turg‘un Karimov o‘zining “Sanobar” qo‘shig‘ini aytib berganida hamma uni maqtaydi. Lekin bir inson bunday ish qilmaydi. Yunus Rajabiy uni maqtamaydi. Ya‘ni “Qo‘shiq aytishda

faqat ovozga ahamiyat berish kerakmas. To‘g‘ri, ovozi shirali, lekin unga yurak yetishmayapti” deb aytib, maslahatlar beradi. Yunus Rajabiy bir nechta shoirlar bilan ishlab agar she‘rning ba‘zi bir so‘zlarini o‘zgartirish kerak bo‘lsa, o‘sha she‘rni yozgan shoirni topib ishlashga ham erinmagan. Yurtimiz barchaga mashhur shoirlari G‘afur G‘ulom, Uyg‘un, Mirtemir, Habibiy, Sobir Abdulla, Turob To‘la kabi yuksak mahorat egalari bilan ko‘pincha hamkorlikda ishlagan. U juda hazilkash va samimiy inson sifatida o‘zidan nom qoldiradi. Keyin shogirdlariga bir g‘azalni o‘qib berib “Bu g‘azalni kim yozgan?” deb aytganida shogirdlari o‘sha g‘azalni bilishmaydi. G‘azalni Abdurahmon Jomiy yozgan bo‘ladi. U vaqti vaqti bilan shu tariqa shogirdlariga she‘riyatni sevish, uni varoqlab turish kerakligini uqtirib boradi.

“Sofia Shokir qizi” bobida Sofia Shokir qizi Buxarayeva radioga boradi va uni Yunus Rajabiy kutib oladi. U radioda 60 yil davomida sadoqat bilan ishlaydi. Ya‘ni 1932-yilning iyun oylarida u radioga keladi. Keyinchalik radioda o‘z faoliyatini boshlab, jamoa bilan inoqlashib, til topishib ketadi va uning o‘zi “Men hamon o‘sha mehribon qo‘l taftini yelkam uzra his qilib turaman” deydi. Ushbu so‘zlar Yunus Rajabiyga atalgan bo‘ladi. O‘sha paytlari qurilishdagi odamlarni karnay-surnay ovozlari bilan uyg‘otishgan ekan. Lekin qaysidir kuni nimadir voqea sodir bo‘lib, karnay-surnaychilar ketib qolishadi va shunda Sofia o‘ylanib Farg‘ona shahridagi magazinlarni aylanib, O‘zbekiston xalq artisti Lutfixonim Sarimsoqova ijrosidagi “Uyg‘on, bolam” degan qo‘shiqni topadi. Bu qo‘shiq o‘sha davrda juda urf bo‘ladi va mana shu qo‘shiqni qo‘yib, u quruvchilarni uyg‘otadi. U paytlar radioda magnit tasmaiga oldin qo‘shiqlarni yozib olish imkoni bo‘lmagan va ko‘pincha ular jonli tarzda ijro etishgan ekan.

“Ubay Burxon maktabi” bobida Ubay Burxon O‘zbekiston radiosida 55 yil xizmat qilganligi aytib o‘tiladi. U radioga kirib kelishi bilanoq barcha badiiy eshittirishlar yangicha bir tusga kirgan. Mazmun jihatidan ham boyigan. Ko‘plab radio hodimlari Ubay Burxondan saboq olishgan. U radioga bir qancha shoir va

shoiralarning she'rlarini mikrofon orqali o'qib berish bilan kirgan bo'lib, uning ovozidagi o'ziga xos joziba unga akasidan o'tgan deyiladi. Uning akasi eski Hamza nomidagi O'zbek davlat Akademik drama teatrining peshqadam aktyorlaridan biri, O'zbekiston xalq artisti Shukur Burxonov bo'lib, u ko'plab spektakllarda ajoyib rollarni ijro etib, xalqning yodida qolgan va sevimli aktyorlarimizdan biri bo'lishga ulgurgan. Ularning ovozini bir-biridan farq qilib bo'lmagan. Kinoda ham bir-biriga ovoz berishavergan ekan. Aynan "Tohir va Zuhra" filmini qayta ishlash jarayonida shunday bo'lgan: Qorabotir obrazini Shukur Burxonov ijro etgan. Lekin u olamdan o'tgan edi. Shunda uning o'rniga ukasi Ubay Burxon ovoz bergan. Lekin buni hech kim sezmagan. Ubay Burxonning she'r o'qish uslubida Jonrid "men ham o'qiy olsam edi" deb kechalari bilan she'rlar o'qib chiqqan, lekin hecham unga o'xshay olmagan. Jonrid maktabda yodlagan she'rlarini ma'nosiga Ubay Burxon o'qiganidan so'nggina tushungan ekan.

"Jo'r ovozlari arazi" bobida taniqli bastakor Dadaali Soatqulov 1950-yillargacha o'zbek cholg'u ansamblida nay chalgan. Turob To'la o'sha paytlar "So'nggi axborot"ni o'qishdan tashqari konsert dasturlarini ham o'zi olib borgan. Har bir konsert boshlanishidan oldin uni kimning musiqasi ekanligi va kimlar ijro etilishi aytib borilgan. Dadaali aka Jalil Kamolov bilan birgalikda nay chalishgan va Jamol aka bir necha marotaba avjiga yetganida hamma yukni Dadaali Soatqulovga yuklab qo'yavergan. Bundan Dadaalining jahli chiqib, hatto efir payti bo'lishiga qaramasdan, uning boshiga nayi bilan qilgan xatosini tushuntirish maqsadida qattiq urgan. Keyin ular janjallashib qolishgach, "O'rtoqlik sudi" – Yunus Rajabiyning oldiga borishadi. Yunus Rajabiy ularni insofga chaqirishga urinib, ancha gapiradi va bir-birilaridan kechirim so'rashlari kerakligini aytadi. Lekin ikkovi ham "Men kechirim so'ramayman" deyishdan uyog'iga o'tmaydi. Bu voqea hatto Turob To'la muharrirligida bir oyda bir marta chiqadigan "Toshkentdan gapiramiz" nomli gazetada maqola sifatida bosilib chiqadi. "Kim

aybdor?” nomli ushbu maqolani hamma ko‘rishi uchun radioga kiraverishdagi joyga osib qo‘yishadi. Uni o‘qiganlar kim aybdorligini topisholmas faqat qiqir-qiqir qilib, kulib o‘tishar ekan. Hatto Yunus Rajabiy ham kim aybdorligini ajratib bera olmagan ekan. Shundan keyin Dadaali aka radiodan ketadi, lekin keyin bir qancha sahna asarlari uchun kuy va qo‘shiqlar yaratadi. U tiriklik chog‘ida davlatimizning bir qator unvon va nishonlari bilan taqdirlangan. Nay bilan savalangan Jalil Kamolov esa umrining oxirigacha nay chalib o‘tgan ekan.

“Qodir Maqsumovning mahorati” nomli bobida Qodir Maqsumov Hamid G‘ulomning shogirdi bo‘lib, u she‘r g‘azal o‘qish bobida yetakchi o‘rinlarda turganligi alohida ta‘kidlab o‘tilgan. Radioda ikkita g‘azal o‘quvchi yigit bo‘lsa biri Turob To‘la biri esa Qodir Maqsumov bo‘lgan ekan. Undan nega bunday chiroyli o‘qishini so‘rashganida, u “Men unga andak yurak qo‘shaman xolos” deya chiroyli qilib javob beradi. U hatto hayotida har kuni qo‘llaydigan oddiy gaplarni ham shoirona bir tilda gapirar, so‘zlarni chertib-chertib tanlar, uni eshitib, go‘yoki “biron-bir pyesadan monolog o‘qiyaptimi” degan hayolga ham borish mumkin bo‘lgan ekan. Suxandonlik borasida respublikamizda Tuyg‘unoy Yunusxo‘jayeva eng birinchi bo‘lib, O‘zbekiston xalq artisti degan yuksak unvonga sazovor bo‘lgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘lib bu unvon Qodir Maqsumovga nasib qiladi. Qodir Maqsumov Hamid G‘ulomning unga bo‘lgan ishonchini mana shu unvon bilan ko‘rsatib bergan.

“To‘g‘ri talaffuzning ahamiyati” bobida asl ismi G‘ulom Alimov bo‘lgan Shuhrat taxallusi ostida ijod qiladigan shoir radioda ishlaganligi aytib o‘tiladi. U ko‘pincha to‘g‘ri talaffuz qilishga ahamiyat berar va mana shu borada ko‘plab radioda ishlaydiganlarga tanbeh berar edi. Hatto uni ko‘pchilik bu ishi uchun yomon ham ko‘rishar, lekin gapdonligi tufayli ularni ham o‘ziga jalb qila olish qobiliyatiga ega bo‘lgan. U birgina “ku” yuklamasi orqali g‘azalning ma‘nosi butunlay o‘zgarib ketishini Fayzi opaga g‘ijjalab tushuntirib, uning Shuhrat haqidagi fikrini ijobiy tomonga burib yuborishga xizmat qiladi. Bundan tashqari,

bir majlisda ko‘pchilik unga “Shuhratning hammaga to‘g‘ri talaffuz qilishni o‘rgatishi yoqmayotganligini” aytishadi. Shuhrat ularga qilayotgan xatolarini o‘z o‘rnida to‘g‘rilab tushuntirganidan so‘ng ular hech nima deyisholmaydi. Ana shundan keyin Shuhratning jamoa o‘rtasidagi obro‘-e‘tibori yanada oshib ketadi. Shuhratning o‘g‘li “U kishining g‘ariblar boshini silovchi mehribon qo‘llari bor edi” deya yozgan. Bu gapning tasdig‘ini Jonridning Moskvada o‘qib yurgan kezlari Shuhrat orqali jamg‘armadan olgan yordam pullari misolida ham ko‘rishimiz mumkin. Umuman olganda, Shuhrat Jonrid uchun suyanadigan tog‘i bo‘lgan.

“Adham Rahmat” bobida respublikamizdagi bolalarning sevimli yozuvchilaridan biri Adham Rahmatning radiodagi faoliyati o‘zgacha bir ruhda kechganligi aytib o‘tiladi. U qayerga borsa, she‘riyat kechalari boshlanib tugamas, barcha she‘riyat ixlosmandlari go‘yo uni kutib turgandek tuyuldi menga. Bir marta ular ijodiy safar yuzasidan bir qishloqqa borisharkan mana shunday kechalarning oxiri ko‘rinmasdan safar ham oxiriga yetadi. Hisobot topshirish vaqti kelganda esa Adham Rahmatning o‘zi jamoasini vaziyatdan olib chiqishga urinib: “Biz judayam ko‘p taassurotlar orttirdik, lekin boshqalarga o‘xshab maqolalar chiqartirib kela olmadik. Sababi biz shoshmashosharlik qilmoqchi emasmiz, ushbu safarimiz haqida biz kelgusi romanlarimizda batafsil berib o‘tamiz” deya aytadi. Shu orqali o‘tirganlarning qarsaklariga sazovor bo‘ladi hamda jamoasini boshliqning dakkilaridan saqlab qoladi.

“Yuz ochdi bahor elda...” nomli bobida Ma‘ruf Qoriyev yozuvchi bo‘lib, u Maqsud Qoriyevning akasi hisoblanadi va u o‘zining “Ezgulikka intilib” kitobida shunday yozadi: “Akam juda kamtar, soddadil bo‘lganligi uchun men ham akamning oldida odob saqlab o‘tirardim...” Uning kamtarligini Jonridning o‘zi ham guvohi bo‘lgan ekan. 1947-yilda u jangdan qaytib kelgach, adabiy eshittirishlar tahririyati muharriri Turob To‘laning yoniga boradi va uning yonida ishlashni boshlaydi. U uzoq yillar O‘zbekiston radiosida ishlash jarayonida

shoirlik saviyasi ham oshib boradi. Uning “Yangra, sozim”, “Ishq segohi”, “Tinmas hayolim”, “Hayo”, “Soz ayla”, “Tanovorni tinglab”, “Ko‘za ko‘targan qiz”, “Nechun”, “Sog‘intirding”, “Chiroylik” kabi qo‘shiqlari o‘z davrida barchaga mashhur bo‘lgan. Kunlardan bir kun Jonrid Abdullaxonovning yonida O‘zbekiston xalq artistkasi Mukarramaxonim Azizova kelib, “Spektaklda ijro etadigan allasining kuyi borligi, she‘rini yozib berishini” iltimos qiladi. Shunda Jonrid “Tayyor kuyga she‘r yoza olmasligini” aytib, Ma‘ruf akaning oldiga olib boradi. Ular birga hamkorlik qilgach, ajoyib alla paydo bo‘ladi. Ma‘ruf aka umri bo‘yi urush haqida o‘ylab, shu haqida bir roman yozadi. Lekin uni nashr qilib, kitob holida ko‘rishlik nasib qilmagan ekan. Uning vafoti uni ijod olamidanda olib ketadi.

“Baxti kulgan murabbiy” bobida esa O‘zbekiston radiosi va televideniyesida atoqli rejissor Ne‘mat Do‘stxo‘jayevning o‘rni beqiyosligi ta‘kidlab o‘tiladi. U san‘at sohasiga maktabda o‘qib yurgan paytlari mehr qo‘yadi. 1926-yili Respublikadagi bir guruh xalq cholg‘u asboblari sozandalari hisobiga milliy maqom ansambli tuzishga erishadi. Ne‘mat Do‘stxo‘jayev ansamblda changchi bo‘lib ishlaydi. 1946-yilda esa u rejissorlik vazifasida ishlay boshlaydi. Uning radiodagi ilk shogirdi Damir Shokirov bo‘lib, u yigit juda chiroyli she‘r o‘qir, spektakllarni sahnalashtirish jarayonida faol qatnashardi. Bundan tashqari, Ne‘mat akaning televideniyaedagi mahoratli suhandonlardan bo‘lgan Nasiba Ibrohimova, O‘ktam Jobirov, Iqbolxon Olimjonova, Yunona Stolirova, Ra‘no Madrahimova, Galina Melnikova kabi bir qancha mahoratli shogirdlari mavjud.

“Fidoyilik” bobida Burxon Ziyoyevning radiodagi faoliyati suxandonlikdan boshlangan bo‘lib, u Pedagogika institutini tamomlaganligi aytib o‘tilgan. Keyinchalik esa Til va Adabiyot institutida ham tahsil olgan. U she‘r va g‘azal o‘qishga qiziqishi sababli uni suxandonlikka taklif qilishadi. U radioda o‘z faoliyatini boshlab, bir qator eshittirishlarda ishtirok etib, muxbirlik ham qiladi. U o‘ziga o‘xshash yetuk mutaxassislar tayyorlash borasida ham faol bo‘lib, O‘lmas

Umarbekov, Anvar Eshonov, Haydar Muhammad, Barno Rajabova, Saidmurod Tillaxo‘jayevar kabilar uning shogirdlaridir. Ularning ba‘zilari unvonlar, ordenlar va boshqa davlat mukofotlari bilan ham taqdirlanishgan.

“O‘tkan kunlar romantikasi” bobida 1960-yillarga kelib “Yoshlik” radiostansiyasi ochiladi va unga Rustam Rahmonov Bosh muharrir, Jonrid Abdullaxonov esa radiostansiyaning o‘rinbosari etib tayinlanadi. Ushbu radiostansiya eshittirishlari yoshlarni asosan vatan va xalqqa sadoqat ruhida tarbiyalash, vatanparvarlik tuyg‘usini kuchaytirishga xizmat qilgan. Bir kuni Jonridning qo‘liga bir xat kelib tushadi. Uni Farg‘ona viloyati So‘x tumanidan Ro‘zimat degan yigit yozgan bo‘lib, u sovxoz direktorining Malika ismli qizini yoqtirishi, qiz ham uni yaxshi ko‘rishi, lekin uning otasi “oddiy talabaga beradigan qizim yo‘q” deganini aytadi. Jonrid esa Ro‘zimatga yordam berish ilinjida So‘x tumaniga boradi. Avval qizning o‘zi bilan gaplashadi. Keyin esa otasi bilan suhbatlashib, ularning suhbatini diktofonga yozib oladi. Otasining xaqoratlari ham uni ancha dovdiratadi. Lekin u bo‘shashmasdan harakat qiladi. U Toshkentga kelganida “bu eshittirishni efirga bermaslikni” unga yuqori lavozimda ishlaydiganlar ta‘qiqlashadi. Biroz vaqt o‘tgach esa Jonrid buni Ubaydulla akaga ko‘rsatadi. Ubaydulla aka sovxoz direktorining og‘zidan bodi kirib, shodi chiqqanini ko‘rib tuqaqib ketadi-da bu eshitirishni efirga uzatadi. Bir oy o‘tar o‘tmas So‘xda to‘polon bo‘ladi. Sovxoz direktorining ishi masalasi ko‘rilib, firqadan ham o‘chiriladi. Yana bir oylar o‘tganidan keyin esa maktub jo‘natgan yigit ya‘ni Ro‘zimat tahririyatga xat jo‘natadi. Xatda “Ishimiz besh, yaqinda to‘yimiz bo‘ladiganga o‘xshaydi. “Yoshlik” radiostansiyasiga ming rahmat!” – deb yozadi.

“O‘z kasbining xoqoni” bobida radioda Hakim To‘rayevdek qishloq hayotini yaxshi biladigan inson topilmasligi aytib o‘tiladi. Uni qayerga qadami yetrsa, o‘sha yerda bayram bo‘lib ketardi. Uning barchaga mashhur Saidmurod degan shogirdi bo‘lib, u “So‘nggi axborot” tahririyatida muharrirlik vazifasida

ishlardi. Shuningdek, boshqa tahririyatlar topshirig'iga binoan mag'izli-mag'izli, qiziqarli eshittirishlarni ham maromiga yetkazib tayyorlardiki, ularning aksariyati tilga tushardi. Bundan tashqari, Hakim To'rayevning Amir Azimjonov, Maqsud Musayev, Sobir Umarov, G'aybulla Asadullayev kabi shogirdlari ham bor.

“Jo‘ralar” bobida 1963-yili O‘zbekiston radiosining yoshlar uchun eshittirishlar negizida “Yoshlik” radiostansiyasi tashkil topadi va unga bosh muharrirlik vazifasiga Rustam Rahmonov tayinlangani bayon etiladi. U astoydil yeng shimarib ishga kirishadi va natijasi yomon bo‘lmaydi. U asosan davr muammolari haqida felyetonlar yaratadi. Keyinchalik esa radioocherklar yozish bo‘yicha uning oldiga tushadigani yo‘q bo‘lib qoladi.

Xulosa. Jonrid Abdullaxonovning hayot yo‘lini, uning kitobini o‘qib izlangan talaba qiz sifatida uning O‘zbekiston radiosida uzoq yillar sadoqat bilan xizmat qilganligi tahsinga sazovorligini ayta olaman. Uning asarlari bizga va kelajak avlodga juda katta yordam bera oladi. Aynan uning birgina “Hayot abad vasl ayyomidir” nomli kitobini o‘qib, O‘zbekiston radiosi haqida yuzlab ma’lumotlarga ega bo‘ldim va radioning ichiga butun vujudim bilan kira olganligim fikrimning yaqqol isbotidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. J. Abdullaxonov. “Hayot abad vasl ayyomidir”.